

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**THE IMPORTANCE OF DRAWING UP ESTIMATES OF BUDGET ORGANIZATIONS****Umarov Avzaljon Yodgorali ugli***Master of the Academy of banking and finance of the Republic of Uzbekistan.***ЗНАЧЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ****Умаров Авзалжон Ёдгорали угли***Магистрант академии банковского дела и финансов Республики Узбекистан.***BUDJET TASHKILOTLARI SMETALARINI TUZISHNING AHAMIYATI****Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li***O'zbekiston Respublikasi bank va moliya akademiyasi magistranti.***abstract**

This article presents a description of the research conducted on the improvement of the procedure for drawing up and approving estimates in budget organizations. The need to prepare and approve estimates in budget organizations is theoretically based. In it, research was carried out to identify existing problems by analyzing the current state of budget organizations' preparation and approval procedure. Scientific and practical proposals and recommendations on improving the procedure for drawing up estimates in budget organizations are given.

аннотация

В данной статье приводится описание проведенных исследований по совершенствованию порядка составления и утверждения смет в бюджетных организациях. Необходимость составления и утверждения смет в бюджетных организациях обоснована теоретически. В нем проводились исследования по выявлению существующих проблем путем анализа текущего состояния порядка составления и утверждения смет в бюджетных организациях. Даны научно-практические предложения и рекомендации по совершенствованию порядка составления смет в бюджетных организациях.

annotatsiya

Mazkur maqolada budjet tashkilotlarida smetalarni tuzish va tasdiqlash tartibini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar bayoni keltirilgan. Budjet tashkilotlarida smetalarni tuzish va tasdiqlashning zarurligi nazariy jihatdan asoslangan. Unda budjet tashkilotlarida smetalarni tuzish va tasdiqlash tartibining amaldagi holatini tahlil qilish orqali mavjud muammolarni aniqlash bo'yicha izlanishlar olib borilgan. Budjet tashkilotlarida smetalarni tuzish tartibini takomillashtirish bo'yicha ilmiy va amaliy taklif hamda tavsiyalar berilgan.

Keywords:

budget Organization, financial year, expenses, cost estimate, item of expenses, income and cost estimate.

Ключевые слова:

бюджетная организация, финансовый год, расходы, смета расходов, статья расходов, Смета доходов и расходов.

Kalit so'zlar:

budjet tashkiloti, moliya yili, xarajatlar, xarajatlar smetasi, xarajatlar moddasi, daromadlar va xarajatlar smetasi.

©2024. Umarov Avzaljon Yodgorali ugli.

Kirish

O'zbekistonda davlat moliyasi va budjet mablag'laridan foydalanish borasida keng miqyosda islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, budjet ijrosining g'aznachilik tizimini joriy qilinishi, sohada ko'plab suiste'molchilik va ortiqcha xarajatlarni oldini olishga xizmat qilib kelmoqda. Shunday bo'lsada, ba'zi budjet tashkilotlarida kommunal xarajatlar, ularning xarajatlar smetalarida belgilangan miqdordan oshib ketishi hollari ham mavjud. Buning sabablari nafaqat smetalar ijrosiga mas'ul shaxslarning me'yoriy hujjatlardan etarlicha tanish emasliklari, ba'zi hollarda beparvoliklari ham sabab bo'lmoqda.

2022 — 2026 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yettita ustuvor yo'nalishdan iborat "Taraqqiyot strategiyasida" makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish uchun xarajatlarning ijtimoiy yo'naltirilganligini saqlab qolgan holda Davlat budjetining barcha darajalarida mutanosiblikni ta'minlash, mahalliy budjetlarning daromad qismini mustahkamlashga qaratilgan budjetlararo munosabatlarni takomillashtirish, xarajatlarni optimallashtirish hamda davlat mablag'lari haqidagi ma'lumotlarning shaffofligini ta'minlash1ga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Davlat budjeti hisobiga mablag' bilan ta'minlanadigan tarmoqlarda

iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash mexanizmini takomillashtirish, budjet mablag'laridan samarali va aniq foydalanish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabrda "Budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida" gi 414-sonli Qarori qabul qilingan. Ushbu qarorda budjet mablag'laridan tejab, samarali va aniq foydalanish hamda budjet va smeta-shtat intizomini mustahkamlash uchun budjet tashkilotlari rahbarlarining mustaqilligini kengaytirish va mas'uliyatini oshirish nazarda tutilgan.

Ma'lumki, budjet tashkilotlarini budjetdan mablag' bilan ta'minlash, ularning budjetdan tashqari daromalari va xarajatlari, shuningdek mazkur mablag'lardan foydalanish qat'iy rejalashtirilgan holda tuzilgan xarajatlar smetasi asosida amalga oshiriladi. Bu esa, buxgalteriya hisobini asosiy funktsiyalaridan biri bo'lgan nazorat yordamida budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini oldiga mazkur xarajatlar smetasi ijrosini nazorat qilish vazifasini yuklaydi. Bundan tashqari budjet tashkilotlari tomonidan tuzilayotgan hisobotlarga budjet tashkilotining kelasi moliya yili uchun budjetdan mablag'larni rejalashtirishda zarur bo'ladigan moliyaviy axborotlar olish imkonini beruvchi ma'lumotlarni berish vazifasini ham yuklaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Davlatning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini belgilashda, davlat mablag'larini maqsadli, samarali sarflanishi, shuningdek Davlatning mulklari va majburiyatlari bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilinishida budjet hisobining ma'lumotlariga asoslanadi.

Budjet tashkilotlari smetasi asosiy reja hujjati hisoblanadi, budjet tashkiloti daromadi va xarajatlarini amalga oshirishga vakolat beradigan, budjet tashkilotlarining o'z funksiyasi va maqsadiga erishishni aniqlaydi hamda yil davomida budjetni belgilaydi. (Malyarevskiy, 2003)

Xarajatlar smetasi asosiy reja hujjati hisoblanib, tashkilotni saqlash uchun budjetdan beriladigan kvartallar bo'yicha taqsimlanadigan xarajatlar va maqsadli yo'nalishli, hajmi aniqlaydigan hujjatdir. (Ostonakulov, 2007)

Budjet tashkilotlari smetasi asosiy reja hujjati hisoblanadi, olinadigan daromadni tasdiqlaydigan va xarajatlarni amalga oshirishga ruxsat beradigan, mablag'larning yo'nalishi va hajmini aniqlaydigan, yil davomida o'z funksiyasini va maqsadini amalga oshiradigan va budjetni amalga oshiradi (Saxartseva, 2007)

Budjet tashkilotlarida smeta asosiy hujjat hisoblanadi, maqsadli tushumlar, hajmini aniqlashi va mablag'lardan foydalanishi, yil davomida tashkilotni asrash uchun mablag' ajratilishi mumkin. Smetaning ajralmas qismi mablag' ajratish rejasi bo'lib, uni kvartallar bo'yicha

taqsimlab yillik summa ham ko'rsatiladi. Smetadan farqli ravishda, budjetdan maqsadli pul ajratishda xarajatlar quyidagi iqtisodiy klassifikatsiya bo'yicha turkumlanadi:

- ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar (bolali oilalarga nafaqa va kam ta'minlanganlarga moddiy yordam, stipendiya va boshqalar);

-ish haqidan ajratmalar;

-kapital qo'yilmalar (Davlat investitsion dasturida ko'zda tutilgan va adres ro'yxati bo'yicha);

-boshqa xarajatlar.

O'zbekiston moliya vazirligi tomonidan mablag' ajratish smetasi va rejasining shakllari tasdiqlanadi. Adabiyotlarga ko'ra smeta quyidagicha guruhlanadi: individual, yig'ma va markazlashgan tadbirlar smetasi. (Ibragimov, Sugirbaev, 2010)

Budjet tashkilotlarida daromadlar va xarajatlar smetasi ijrosining buxgalteriya hisobini yuritilishi yordamida budjet va budjetdan tashqari mablag'lar xarajatlar smetalari ijrosi jarayonida moliyaviy, nomoliyaviy aktivlari, debitorlik va kreditorlik majburiyatlari, joriy, yakuniy moliyaviy natijalari bo'yicha axborotlar shakllantiriladi va taqdim etiladi.

Budjet tashkilotlarida smeta tuzish bilan bog'liq buxgalteriya hisobining vazifalariga quyidagilar kiradi:

- Daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosi jarayoni muomalalarini

hujjatlashtirish va hisob registrilarida aks ettirish;

- Budjet tashkilotlarida daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosi natijalarini shakllantirish;

- Budjet ijrosiga oid buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini umumlashtirish va hisobotlarni tuzish;

- Buxgalteriya hisobini tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish va boshqalar. (Mehmonov, 2012)

Xarajatlar smetasi – tashkilotlar tomonidan joriy moliya yili uchun tuziladigan va tasdiqlanadigan hujjat bo'lib, unda tashkilotlar uchun xarajatlar moddalari bo'yicha ko'zda tutilgan budjetdan ajratilgan mablag'lar (xarajatlar rejasi) aks ettiriladi. Budjet tashkilotlari tomonidan belgilangan tartibda budjet va budjetdan tashqari mablag'lar daromadlari va xarajatlari bo'yicha smetalari tuziladi va tasdiqlanib ijrosi ta'minlanadi. Bunda O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasining respublika budjetlarida hamda mahalliy budjetlarda turuvchi tashkilotlarni moliyalashtirish, ular uchun tasdiqlangan xarajatlar smetalari asosida amalga oshiriladi.

Budjet tizimi ko'p tarmoqli bo'lib, unda budjet tashkilotlari alohida ahamiyatga ega. Budjet tashkilotlari davlatning aniq bir funksiyasini amalga oshirish maqsadida belgilangan tartibda budjet mablag'lari hisobiga saqlab turiladigan muassasalardir. Budjet

tashkilotlari davlat budjetidan ajratiladigan mablag'lar va budjetdan tashqari mablag'lar tushumlari hisobiga mablag' bilan ta'minlanadi hamda ushbu mablag'lar hisobiga belgilangan tartibda xarajatlarini amalga oshiradi.

Tadqiqot usullari

Budjet tashkilotlarida smeta tuzish va tasdiqlash tartibini takomillashtirishning budjet tashkiloti hamda budjet ijrosi jarayonida axborotlardan foydalanuvchilar uchun ahamiyatini shuningdek, davlat budjeti bilan bevosita bog'liqligini aniqlash hamda ularni kengroq izohlab berishni o'zida mujassamlashtiradi. Ma'lumotlarning raqamlarda ifolanganligi uchun, asosan miqdoriy va sifat usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Budjet tashkilotlarida smetani tuzish budjet jarayonidan boshlanadi. Budjet jarayoni budjet tizimi budjetlarini shakllantirish, tuzish, ko'rib chiqish, qabul qilish, tasdiqlash va ijro etish, ularning shakllantirishini, tuzilishini hamda ijrosini nazorat qilish, budjet tizimi budjetlarining ijrosi to'g'risidagi hisobotlarni tayyorlash va tasdiqlash, shuningdek ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayonini o'z ichiga oladi.

Davlat budjeti jarayoni yuqorida ko'rsatilgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu o'z navbatida davlat budjetidan moliyalashtiriluvchi budjet tashkilotlari va budjetdan mablag' oluvchilarning smetalari bilan uzviy bog'liq sanaladi.

Smetalar bilan bog`liq moliyaviy munosabatlarni ikkita katta guruhga ajratishimiz mumkin, ya`ni:

Smetalarni tuzish, ko`rib chiqish, tasdiqlash va ro`yxatdan o`tkazish;

Smetalarning ijrosi.

Budjetlarni shakllantirish, tuzish, ko`rib chiqish, tasdiqlash jarayonida budjet tashkilotlari va budjetdan mablag` oluvchilarning smetalari jamlanadi. Demak, smetalarni tuzish, ko`rib chiqish, tasdiqlash va ro`yxatdan o`tkazish bevosita davlat budjeti ijrosi jarayoni bilan bog`liq hisoblanadi.

Budjet tashkiloti Davlat funktsiyalarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda davlat hokimiyati organlarining qaroriga ko`ra tashkil etilgan alohida tashkilot bo`lganligi uchun, ularning smetalari bilan bog`liq moliyaviy ma`lumotlarni olish, o`rganish, tahlil qilish qulay bo`lganligi sababli, tadqiqot ishimiz shu doirada bajarilgan.

Moliya organlari tomonidan belgilangan budjet parametrlari hamda tegishli ko`rsatmasi asosida budjet tashkilotlari bosh hisobchisi yoki iqtisodchisi tomonidan xarajatlar smetasi tuziladi. Xarajatlar smetasi budjet tashkiloti tomonidan, yil oylari bo`yicha taqsimlangan holda:

xarajatlarning birinchi — uchinchi guruhlari bo`yicha xarajatlarning moddalariga ko`ra ajratib;

xarajatlarning to`rtinchi guruhi bo`yicha xarajatlarning moddalariga ko`ra ajratmasdan tuziladi.

Xarajatlar smetasiga xarajatlarning moddalari bo`yicha to`rtinchi guruh xarajatlari yoyilmasi, shuningdek davlat ehtiyojlari uchun ustuvor ravishda kichik tadbirkorlik sub`ektlaridan xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) guruhlarining ro`yxati bo`yicha xarajatlar yoyilmasi ilova qilinadi. Xarajatlarni hisoblab chiqishda quyidagilarga amal qilish kerak:

- belgilangan tartibda tasdiqlangan ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirish dasturlariga;

- davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tomonidan ularga taqdim etilgan budjet sohasidagi vakolatlari doirasida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarga;

- belgilangan tartibda tasdiqlangan budjet tashkilotlari xarajatlarning normativlariga;

- tovar va xizmatlarning davlat tomonidan tartibga solinadigan narxlari va tariflariga.

Jumladan:

- xarajatlar smetasiga ish haqi uchun budjetdan ajratiladigan mablag`lar qonun hujjatlari bilan belgilangan lavozim maoshlari va bazaviy mehnatga haq to`lash stavkalari, ularga qo`shimcha haq to`lash va ustamalar hamda amaldagi namunaviy shtatlar va shtat normativlariga rioya etilgan holda kiritiladi. Ishbay shaklida bajariladigan ishlar uchun ish haqi, moliya yiliga xarajatlar smetasida nazarda tutilgan

shunday ishlarning hajmidan kelib chiqib xarajatlar smetasiga kiritiladi;

- pedagog xodimlar ish haqi uchun budjetdan ajratiladigan mablag`larni aniqlashda qonun hujjatlarida belgilangan bazaviy mehnatga haq to`lash stavkalaridan, daftarlarni tekshirganlik, sinf rahbarligi va boshqalar uchun qo`shimcha haq to`lashni hisobga olgan holda o`quv rejasiga muvofiq tuzilgan tarifkatsiyalardan kelib chiqilishi lozim;

- tibbiyot xodimlari ish haqi uchun budjetdan ajratiladigan mablag`larni aniqlashda qonun hujjatlariga muvofiq bazaviy mehnatga haq to`lash stavkalari va shartlarini hisobga olgan holda tuzilgan tarifkatsiyalardan kelib chiqilishi lozim;

-stipendiya xarajatlari stipendiyalar miqdorlari va stipendiya bilan ta`minlash tartibiga muvofiq hisoblanadi; - yagona ijtimoiy to`lovni to`lash xarajatlari xarajatlar smetasiga belgilangan stavkalardan va qonun hujjatlariga muvofiq yagona ijtimoiy to`lov to`lanadigan barcha to`lov summalaridan kelib chiqqan holda kiritiladi;

- ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug`urta qilish bo`yicha sug`urta mukofotini to`lash xarajatlari xarajatlar smetasiga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ish beruvchining barcha xodimlarining o`tgan yilgi ish haqining haqiqiy xarajatlaridan kelib chiqqan holda kiritiladi;

- xo`jalik xarajatlari, jumladan, kommunal xizmatlar uchun xarajatlar har bir tashkilotga ko`rsatiladigan xizmatga

o`tgan hisobot davridagi haqiqiy xarajatlardan kelib chiqib yoki belgilangan limit (jismoniy hajmlar) doirasida hamda narx va tariflarni hisobga olgan holda hisoblanadi;

- telefon va boshqa telekommunikatsiya xizmatlari xarajatlari abonent raqamlari soni va xizmatlar uchun tasdiqlangan tariflaridan kelib chiqib hisoblanadi. Bunda, limitdan ortiqcha foydalanilgan aloqa xizmatlari, shu jumladan shaharlararo (xalqaro) so`zlashuvlar uchun, Internet xizmatlari va boshqa aloqa xizmatlari xarajatlari budjet tashkilotlarining xarajatlar smetasida tegishli moliya organlari bilan kelishilgan holda ularning faoliyat xususiyatlaridan va mazkur xizmatlarga bo`lgan talabidan (zaruriyatidan) kelib chiqib nazarda tutiladi;

- davolash, bolalar va boshqa ijtimoiy soha budjet tashkilotlarida ovqatlanishga ketadigan xarajatlar budjet tashkilotlarining har bir turi uchun tasdiqlangan ovqatlanish kunining natural me`yorlaridan va o`rtacha yillik sonidan kelib chiqib hisoblanadi;

- dori-darmonlarga ketadigan xarajatlar kuniga bir bemorga hisoblangan doridarmonlar me`yoriga qarab belgilanadi;

- ijtimoiy-madaniy tashkilotlarni ayrim guruhi uchun kiyim-kechak, poyabzal, choyshab, ko`rpa-to`shak anjomlari va boshqa yumshoq anjomlar sotib olishga ketadigan xarajatlar mavjud moddiy ta`minotning me`yorlari asosida

ajratilgan mablag`lar doirasida hisoblanadi;

-suv, o`rmon xo`jaligi va boshqa tashkilotlarni saqlash xarajatlari ularning bajarayotgan ish me`yori va hajmidan kelib chiqqan holda aniqlanadi;

- qo`riqlash faoliyati xizmatlarining to`lovi bilan bog`liq xarajatlar mazkur xizmatlarni etkazib beruvchilarning tariflariga muvofiq aniqlanadi;

- tashkilotlarning binolar, inshootlar, transport vositalaridan foydalanish, binolar va transport vositalari, shuningdek boshqa mulk ijarasi bilan bog`liq xarajatlari qonun hujjatlarida belgilangan xarajatlar me`yori, limitlar va natural ko`rsatkichlardan kelib chiqib aniqlanadi;

- xizmat safarlariga xarajatlar tashkilotlarning oldiga qo`yilgan vazifalaridan, shuningdek qonun hujjatlarida belgilangan me`yorlardan kelib chiqqan holda aniqlanadi;

- epizootik kasalliklarga qarshi tadbirlar va qishloq xo`jaligi zararkunandalariga (chigirtkalar, tut parvonasi va boshqalar) qarshi kurashish bilan bog`liq xarajatlar prognoz ish hajmlari va kimyoviy preparatlarga bo`lgan ehtiyojlar, shuningdek bajariladigan ish turlaridan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Xarajatlar smetalarini tuzishda har bir xarajatning iqtisodiy jihatdan asoslangan hisob-kitoblar vositasida asoslanishi, budget qonunchiligiga oid

normativ huquqiy hujjatlar talablariga muvofiq tuzilganligi o`rganiladi.

Budget tizimi budjetlari xarajatlarining iqtisodiy tasnifi bo`yicha boshqa xarajatlarni aniqlashda o`zgacha ko`rsatkichlar va uslublar qo`llanishi mumkin, ularning asoslanganligi xarajatlar smetasini ro`yxatdan o`tkazuvchi tegishli budjet mablag`larini taqsimlovchilar va moliya organlari tomonidan tekshiriladi.

Xulosa va takliflar

Budget tashkilotlarida xarajatlarning buxgalteriya hisobi va iqtisodiy tahlilini takomillashtirish borasida olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi ilmiy xulosalar olindi:

Umuman olganda Budget tashkilotlari xarajatlar smetalaridagi ko`zlangan harajatlarning katta qismi davlat budjetidan ajratilar ekan, ularning maqsadli sarflanishini ta`minlash, ular to`g`risida axborotlarni shakllantirish muhim masalalardan biri sanaladi. Buning uchun Budget tashkilotlari smetalaridagi mablag`lari hisobini qonunchilik asosida yuritilishini ta`minlash zarurdir.

Budget tashkilotlarning shtatlar jadvalini namunaviy shtatlar jadvali asosida shakllantirilishini ta`minlash, shuningdek, ta`lim muassasalarida tarifkatsiyalarni tuzish va shakllantirishda xodimlar tarkibi bo`yicha vakantlarga yo`l qo`ymaslik hamda ta`lim va tibbiyot tashkilotlarida kontengentlarning o`zgarishi bilan bog`liq jihatlarni e`tiborga olish;

xarajatlar smetasining to'rtinchi guruh kommunal xizmat xarajatlarini rejalashtirishda ilova qilinadigan hisob-kitoblarning asosligini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "2021 yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risidagi" qonuni. 2022 yil 25 dekabr, O'RQ-657-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22-avgustdagi "Budjet ma'lumotlarining ochiqligini va budjet jarayonida fuqorolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3917-sonli Qarori.
3. Рябова М.А. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2010.
4. Яричина Г.Ф. Бюджетный учет и отчетность. Учебное пособие. Красноярск 2008.
5. Mehmonov S.U. Budjet hisobi. O'quv qo'llanma. Toshkent.: Fan va texnologiyalar. 2012.
6. O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi. 23.12.2013 y. O'RQ-360-son.
7. Ostonokulov A.A. Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari hisobi va hisoboti metodologiyasini takomillashtirish. Monografiya. ISBN 978-9943-7453-2-2 T.: "VNESHEWESTPROM" nashriyoti, 2021, 208 b.
8. Ostonokulov Azamat Abdukarimovich. Improving Accounting

of settlements with Suppliers and Buyers in Public Sector Institutions. American Journal of Economics and Business Management. ISSN: 2576-5973. Vol. 4, No 2, 2021.